

ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР АСОСИДА СОЛИҚ ТИЗИМИ ХИЗМАТЛАРИНИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Эшниязова Юлдуз Юлдашбоевна 08.00.05-"Хизмат кўрсатиш тармоқлари иктисодиёти" ихтисослиги бўйича иктисодиёт фанлари фалсафа доктори (PhD)

Илмий раҳбар Урганч давлат Университети "Иктисодиёт" кафедраси профессори, Иқтисод фанлари доктори Рузметов Бахтияр

Аннотация:

Мақолада инновацион ёндашувлар асосида солиқ тизими хизматларини самарадорлигини ошириш механизмларини такомиллаштиришнинг илғор хориж тажрибаси ва амалиёти келтирилган. Мазкур илғор хориж тажрибаси ва амалиётининг ижобий жиҳатлари тадқиқ этилиб, уларни мамлакатимизда қўллаш имкониятлари юзасидан тақлифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар:

солиқлар, инновация, инновацион фаолият, солиқлар воситасида рағбатлантириш, солиқ механизми, инвестицион фаоллиги, солиқ имтиёзлар.

Солиқ тизими иктисодиётнинг ажралмас қисми бўлиб, мамлакатни ижтимоий ва иктисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишларига эришишда муҳим механизм сифатида намоён бўлади³⁹.

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси (ДСҚ) солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилишини ва давлатнинг иқтисодий манфаатлари ҳимоя

³⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 июлдаги ПҚ-4389-сон [қарорига](#) 1-ИЛОВА

қилинишини таъминлаш соҳасидаги назорат бўйича республика давлат бошқаруви органи ҳисобланади. ДСҚ ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ва қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларига ҳамда бошқа қонун ҳужжатларига амал қилади.

Қуйидагилар ДСҚнинг асосий вазифалари ҳисобланади:

- давлат солиқ сиёсатини амалга ошириш ҳамда солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг тўғри ҳисоблаб чиқарилиши, тўлиқ ва ўз вақтида тўланиши юзасидан назоратни таъминлаш;
- солиқ тўловчилар ва солиқ солиш объектларининг ўз вақтида ҳамда ишончли ҳисобга олинишини таъминлаш, уларнинг тўлиқ қамраб олиниш механизмларини такомиллаштириш;
- солиқ солинадиган базани кенгайтириш бўйича таҳлил қилиш ва таъсирчан чоралар ишлаб чиқиш, шу жумладан макроиктисодий кўрсаткичларнинг динамикаси ва ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини тизимли таҳлил қилиш;
- солиқлар йиғилишини ошириш бўйича чораларни амалга ошириш ва солиқ назоратини амалга ошириш. ДСҚ ўзига юкланган вазифаларга мувофиқ қуйидаги функцияларни амалга оширади:
- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг Давлат бюджетига ва давлат мақсадли жамғармаларига тушиши прогнозини ишлаб чиқишда қатнашади;⁴⁰

⁴⁰ www.soliq.uz

- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг тушумини таъминлаш бўйича молия органлари, манфаатдор вазирликлар ва идоралар, шунингдек, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари билан ҳамкорлик қилади;

- Ўзбекистон Республикаси солиқ тўловчиларининг ягона реестрини шакллантиради ва юритади;

- солиқ органларининг ягона интеграциялаштирилган ахборот ресурс базасида солиқ тўловчилар бўйича солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг ҳисоблаб чиқилиши ва амалдаги тушумлари ҳисобини юритади.

Солиқлар иқтисодиётнинг нисбати, суръати ва фаолият кўрсатиши учун шарт-шароитларига таъсир этган ҳолда давлат бюджети даромадларини жалб қилишнинг оддий воситасидан алла - қачон бутун репродуктив жараённинг асосий тартибга солувчи воситасига айланди.

Самарали солиқ тизими ва давлат солиқ хизмати органларининг мувофиқлаштирилган иши мамлакат иқтисодиётининг узоқ муддатли ривожланиши учун кенг кўламли ислохотларни амалга ошириш нуқтаи назаридан алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Бунда, ҳаракатлантирувчи куч Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёвнинг кенг кўламли сиёсий ва иқтисодий ислохотлар дастури билан белгиланган - 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегияси, бу ерда солиқ юкини камайтириш ва солиқ тизимини соддалаштириш, солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантириш чораларини кенгайтириш борасидаги устувор йўналишлар ҳисобланади.

Бугун биз давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан янгилашга қаратилган инновацион ривожланиш йўлига ўтмоқдамиз. Бу бежиз эмас, албатта. Чунки замон шиддат билан ривожланиб бораётган ҳозирги даврда ким ютади? Янги

фикр, янги ғояга, инновацияга таянган давлат ютади. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асосида бошлашимиз керак. Иқтисодиётда бошқарув тизими эскиргани, инновацион ғояларни қўллаб-қувватлаш бўйича самарали механизмлар ўз вақтида жорий қилинмагани жиддий муаммо бўлиб қолмоқда. Шунингдек, технологик қоқоқлик, ресурс ва энергияни тежайдиган технологиялар, муқобил энергия манбаларини татбиқ этишнинг суслиги иқтисодий тараққиёт йўлида тўсиқ бўлмоқда [3].

Илм-фан ва техника ютуқларини кенг қўллаган ҳолда иқтисодиёт тармоқларига, ижтимоий ва бошқа соҳаларга замонавий инновацион технологияларни тезкор жорий этиш Ўзбекистон Республикаси жадал ривожланишининг муҳим шарти ҳисобланади. Жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳалари шиддат билан ривожланаётгани ислоҳотларни мамлакатимизнинг жаҳон цивилизацияси етакчилари қаторига кириш йўлида тез ва сифатли илгариланишни таъминлайдиган замонавий инновацион ғоялар, ишланмалар ва технологияларга асосланган ҳолда амалга оширишни тақозо этади [4]. Инновацион фаолиятга таъсир этишда ва мазкур фаолиятни ривожлантиришда энг муҳим механизмлардан бири солиқлар воситасида рағбатлантириш ҳисобланади.

Шунинг учун, юқоридаги устувор йўналишлар ва асосий вазифаларни сифатли амалга оширишда, албатта бу борадаги хориж тажрибасини ўрганиш зарурати

вужудга келади, бу эса танланган мавзунинг долзарблигини белгилаб беради. Умуман олганда, инновация – муайян фаолият соҳасида самарадорликни ошириш мақсадида янги техника-технологияларни яратиш, иш-фаолиятни бошқаришнинг такомиллашган усул ва шакллари ишлаб чиқиш ҳамда уларни жорий этишга қаратилган илмий-ижодий фаолият натижасидир. Инновацион фаолиятга таъсир этишда ва мазкур фаолиятни ривожлантиришда эса энг муҳим механизмлардан бири солиқлар воситасида рағбатлантириш ҳисобланади.

1-расм. Инновацион ривожланишни рағбатлантиришдаги солиқ механизмлари

Жаҳон амалиётида биргаликда илмий-тадқиқот фаолиятни амалга ошириш учун олий таълим ва ишлаб чиқариш компаниялари билан ўзаро инновацион ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида алоҳида солиқ имтиёзлари мавжуд. Масалан, АҚШда компаниялар томонидан университет ёки нотижорат илмий-тадқиқот ташкилотларига тадқиқот ишланмаларини яратиш учун фойдаланишга берилган асбоб ускуналарга мол-мулк солиғи солинмайди.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса қилиб айтганда, илмий-тадқиқот ишланмалар ва инновацион фаолиятни рағбатлантиришда солиқ имтиёзларини қўллашда авваламбор, илмий-тадқиқот ишланмаларни солиқлар орқали рағбатлантириш давлатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор мақсадларига, солиқ имтиёзларни қўллашнинг иқтисодий самарадорлигига, мазкур мамлакатларнинг солиқ тизими хусусиятларига боғлиқ. Ўзбекистонда инновацион фаолиятни рағбатлантиришни янада ривожлантиришда самарадорликни баҳолашнинг ривожланган хорижий мамлакатлар амалиётида кенг татбиқ этилган ва инновацион фаолият натижадорлигига биринчи даражада таъсир кўрсатадиган, ривожлантиришга йўналтирилган, ўзининг самарадорлигини исботлаган ва рағбатлантиришда қўлланилган янги самарали

инструментларга таяниш зарур деб ҳисоблаймиз. Инвестицион ва тадқиқот солиқ кредитини амалиётга жорий қилиниши корхоналар инвестицион фаоллигини оширишда, инновацион фаолиятни рағбатлантиришда ва солиқ рағбатларининг самарадорлигини таъминлашда ҳамда бюджет даромадларидаги йўқотишларни ҳисобини прогнозлашда ва олдини олишда сезиларли натижаларга эришиш имконини беради. Илмий тадқиқот фаолиятини солиқлар воситасида рағбатлантириш механизмини қўллашда фискал рағбатлантириш объектини аниқлаш учун мазкур фаолият турига харажатлар тушунчасига ва таркибига алоҳида эътибор қаратиш зарур. Шу сабаб, солиқ рағбатлари самарадорлигини ошириш мақсадида “технологик инновациялар” ҳамда “илмий тадқиқот фаолияти” тушунчасига ягона таъриф ва таркиби бўйича солиққа оид қонун ҳужжатларига тегишли қўшимчалар киритилиши таклиф қилинади. Шунини айтиш жоизки, иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда инновацион фаолиятни рағбатлантирувчи солиқ механизмлари етарлича жорий этилган бўлиб, улар бевосита иқтисодий ўсиш суръатларига самарали таъсир кўрсатмоқда. Халқаро тажриба ва республикамизнинг иқтисодий сиёсатининг устувор йўналишларидан келиб чиқиб, миллий солиқ қонунчилигида инновацион фаолиятни рағбатлантирувчи солиқ механизмларини жорий этилиши инновацион жараёнларни жадаллаштирилишида сезиларли натижаларга олиб келади деган умиддамиз.

References

1. O‘zbekiston Respublikasining 07.02.2017 yildagi O‘zbekiston Respub-likasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida PF-4947-sonli farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 yanvardagi «2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasini «Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida»gi PF-5308-sonli farmoni. O‘RQHT 06/18/5308/0610-son 23.01.2018 y

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoev tomonidan birinchi marta mamlakatimiz parlamenti – Oliy Majlisga Murojaatnomasi. - Toshkent // Xalq so'zi. 22.12.2017 yil.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentyabrdagi "2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5544-sonli farmoni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 22.09.2018 y., 06/18/5544/1951-son.
5. SHumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Moskva. 1982. str 97.
6. Balabanov I.T. Innovatsionniy menedjment. – Spb.: Piter, 2001.S. 41.
7. Borisov A.B. Bolshoy ekonomicheskii slovar. – M.: Knijniy mir, 2000. S. 185.
8. Mediyanskiy V.G. Innovatsionniy menedjment. – M.: INFRA-M, 2002. S. 28.
9. Glushenko V.V., Glushenko I.I. Issledovanie sistem upravleniya: sotsiologicheskie, ekonomicheskie, prognozniye, planoviye, eksperimentalniye issledovaniya. 2-e izd. – M.: OOO NPS «Kriylya», 2004. S.30.
10. Fatxutdinov R.A. Innovatsionniy menedjment. – Spb.: Piter, 2004. S. 19.
11. Popov V.L. Upravlenie innovatsionniymi proektami. Uchebnoe posobie. – S.: INFRA-M, 2009. S.11.(S. 337)